

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Жаҳонгир Холбаев Ўктамович

**ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI DAVLAT BOŞQARUVIDA OLIIY
MAJLISNING TUTGAN ŐRNI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/FEVRAL

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL